

Twarze kobiet w fotografii konceptualnej

Michalina Szulejko

ORCID: 0009-0001-0952-3735

Abstract

Women's Faces in Conceptual Photography

The article analyzes the works of contemporary female photographers who engage in artistic critique of how women and their bodies, particularly their faces, are portrayed in culture, with a focus on cinema. The leading figure in this discussion is American artist Cindy Sherman, known for her rejection of female stereotypes. Central to the analysis is her photographic series *Untitled Film Stills*, composed of staged film stills in which Sherman embodies characters reminiscent of feature film heroines. Sherman does not adopt any fixed identity; her goal is to play with cultural clichés and create a sense of familiarity for the viewer, evoking something recognizable from the big screen. Her work clearly resists the „male gaze” a term first introduced by Laura Mulvey. Sherman's work serves as a point of reference for subsequent generations of female artists. Polish photographer Aneta Grzeszykowska often focuses on women's faces and has twice reinterpreted Sherman's *Untitled Film Stills* in her career. Weronika Gęsicka creates narrative collages that

Michalina Szulejko, mgr; absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, ukończyła również studia na kierunku mediaworking w Collegium Da Vinci; współredaktorka wraz z prof. UAM dr hab. Agnieszką Dodą-Wyszyńską publikacji *Odstępstwo od wartości* (tom I cyklu „Kamera Kultura”), poświęconej aksjologicznej analizie dzieła filmowego; współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodych Animatorów Kultury w Poznaniu, realizując projekty z zakresu animacji i edukacji kulturowej.

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

exaggeratedly critique the idyllic image of 1950s and 1960s America. The last artist discussed, Kristina Cranfeld, in her project *Ownership of the Face* (2011), presents a thought experiment on the right to one's face, suggesting that in the future, corporations may control the facial expressions of their employees.

Key words: visual pleasure, male gaze, face on the screen, image, conceptual photography

Wprowadzenie

Niemiecki teoretyk sztuki Hans Belting stwierdził, iż twarz to najważniejszy z obrazów, z którym żyje ludzkość. Jest częścią ciała, a jednak posiadającą swój odrębny, swoisty charakter, ujawniający się zwłaszcza z dystansu, który dzieli ją od obserwatora. Widziana z oddali stanowi jedynie składową postaci ludzkiej, jednak w zbliżeniu, wyabstrahowana z kontekstu ciała, przejmuje dominację, rzutując na wyobrażenie całej sylwetki. Jest znakiem rozpoznawczym, wizytówką, zdradza wiek oraz towarzyszący nam stan emocjonalny. Dla widzów pierwszych pokazów filmowych kontakt z ludzkim obliczem na ekranie stanowił zaskakujące, jak również estetyczne przeżycie. Wydaje się, że w tym względzie niewiele się zmieniło. Kino wciąż dostarcza przyjemności wzrokowej, a mimo coraz większej obecności w dyskursie medialnym idei *body positive*, nadal funkcjonują w nim przede wszystkim osoby wyróżniające się ponadprzeciętną atrakcyjnością.

Norma Desmond, bohaterka filmu *Bulwar Zachodzącego Słońca* (1950) wygłasza kwestię: „niepotrzebny był nam dialog. Mieliśmy twarze. Teraz już nie ma takich twarzy. Może jedna, Garbo” (Wilder 1950: 00:32:40 – 00:32:50). Simone de Beauvoir zauważyła: „Twarz Garbo miała nieokreślony wyraz i człowiek mógł na nią wyprojektować absolutnie wszystko” (Gottlieb 2022: 505). We wspomnianej produkcji Norma to gwiazda, której sukcesy przypadły na okres kina niemego. Niedysiejsza diwa, grana przez Glorię Swanson, nie może pogodzić się z utratą urody, popularności oraz uwielbienia branży. Żyjąca w świecie urojeń i fantazji, desperacko pragnie powrotu na szczyt, nie rozumiejąc mechanizmów rządzących (udźwiękowionym) przemysłem filmowym. W erze kina niemego to nie dialogi, a twarze aktorów i aktorek stanowiły ich podstawowe narzędzie oraz nośniki znaczeń zawartych w scenariuszu. Ze względu na brak kwestii mówionych, plansze z tekstem, wyświetlane pomiędzy scenami, pomagały zorientować się widzom w kolejach

akcji. Gra na planie filmowym znacząco różniła się od tej na deskach teatru. Kino stanowiło dla aktorów i aktorek przepustkę do sławy, której nie mogliby zaznać, grając jedynie na scenie. Z kolei dla widzów kontakt z postaciami na ekranie stanowił niemałe przeżycie. Po raz pierwszy publiczność mogła skupić się przede wszystkim na mimice aktora. Dzięki zbliżeniom, kadrowaniu oraz montażowi poszczególne fragmenty ciała, a przede wszystkim twarz, mogły zostać wyeksponowane w konkretny, nadający im odpowiednie znaczenie, sposób.

Twarze aktorów pojawiające się na ekranie nie były twarzami przypadkowymi, lecz twarzami aktorów, którzy w filmie grali inne role i swoją twarz eksponowali inaczej niż na scenie. W teatrze dystans od publiczności uniemożliwiał emancypację twarzy w stosunku do ciała jako całości czy nawet w stosunku do głosu, jak stało się to w czasach filmu niemego. Sława aktorów filmowych, którzy z dnia na dzień wdzierali się do każdego małomiasteczkowego kina na całym świecie, odpowiadała sławie filmu jako medium. Twarze te były rozpoznawalne wszędzie i zapisywały się w pamięci masowej publiczności, która nigdy nie poszłaby do żadnego teatru i której nie dzieliły już żadne bariery językowe (Belting 2015: 258-259).

Karierę na ekranie „robiły” twarze urodziwe, a odpowiedni makijaż oraz oświetlenie uwydatniały ich atuty. Estetycznie skomponowane kadry przedstawiające ładnych ludzi dostarczały widzom tego, co Laura Mulvey określa jako „przyjemność wzrokową” (Mulvey 2010: 36), której dostawcą jest kino narracyjne. Kino stwarza i daje widzowi iluzję patrzenia na świat prywatny, taki, do którego być może na co dzień widz nie ma dostępu. W opinii Mulvey istnieją dwa aspekty odbioru dzieła filmowego i płynącej z niego przyjemności patrzenia, oba związane z zainteresowaniem postacią ludzką. Po pierwsze, przyjemność płynąca z owego „podglądactwa” (wszak „wymuszonego” konwencją filmu fabularnego i seansu kinowego) ma związek z doświadczeniem „pobudzenia seksualnego przez wzrok” (Mulvey 2010: 38), w tym celu posłużenia się (bierną) osobą na ekranie (aktorką). Drugi aspekt łączy się z tzw. „fazą lustra”, gdy widz, szczególnie męski, utożsamia się z postacią na ekranie. Zwykle to sprawczy bohater, który popycha akcję do przodu, „[...] nie jest zatem przedmiotem spojrzeń” (Rose 2010: 149). Autorka uważa, że to kobieta jest obrazem, obiektem, na który skierowane są męskie spojrzenia, a na ekranie funkcjonuje jako obiekt erotyczny dla innych postaci, a także widzów w sali kinowej. Męskie spojrzenie to perspektywa będąca składową spojrzeń reżysera-mężczyzny, męskiego bohatera filmowego oraz widza-mężczyzny.

Słynne hollywoodzkie aktorki, które na stałe zapisały się w historii kinematografii, sławę zawdzięczały nie tylko talentowi i stworzonym rolom,

lecz także wykreowaniu charakterystycznych wizerunków, które stały się punktem odniesienia oraz źródłem cytowań dla kolejnych pokoleń odbiorców i odbiorczyń. Za *image* aktorek w znacznym stopniu odpowiedzialni byli (operujący męskim spojrzeniem) fotografowie, reżyserzy czy styliści, podkreślający atuty osób pojawiających się na ekranie w celu osiągnięcia wspomnianej przyjemności wzrokowej. Artykuł poświęcony jest artyście posługującemu się medium fotografii, które sięgając po obrazy głęboko zakorzenione w kulturze popularnej, a szczególnie w kinematografii, dążą do dekonstrukcji męskiego spojrzenia. Cindy Sherman, Aneta Grzeszykowska, Weronika Gęsicka i Kristina Cranfeld czynią bohaterki swoich zdjęć sprawczymi i aktywnymi podmiotami, wyzwolonymi spod presji podobania się – stanowiącej istotę przyjemności wzrokowej.

Cindy Sherman

Artystką, której działania wyraźnie nawiązują do medium filmowego i postaci kobiecych na ekranie (szczególnie w cyklu *Untitled Film Stills*), jest Amerykanka Cindy Sherman (ur. 1954). Fotograficzka, specjalizująca się w autoportretach, używa „swoich *alter ego* do odkrywania roli płci” (Smith 2019: 39). Prace Cindy Sherman są przykładami nurtu fotografii konceptualnej, której początki sięgają lat 60. XX wieku. Bardziej niż formą, artystka interesuje się stojącą za fotografią ideą, traktując „fotografię jako sztukę samą w sobie” (Smith 2019: 39). Prekursorem fotokonceptualizmu był Hippolyte Bayard, którego *Autoportret topielca* (1840) przeszedł do historii jako pierwsza „fałszywa”, zainscenizowana, fotografia. Autor przedstawił samego siebie jako ofiarę utonięcia. Z tyłu zdjęcia pozostawił „pośmiertną” odręczną notatkę, wyjaśniającą co popchnęło go do „samobójstwa”¹. Bayard dokonuje performansu – półnagi, owinięty jedynie białym materiałem, przywodzi na myśl skojarzenia z ukrzyżowanym Chrystusem bądź obrazem *Śmierć Marata*. „Fotografia performatywna jest blisko związana z fotografią konceptualną i pozowaną i lokuje obiekt w specyficznym otoczeniu dla wyeksponowania pewnych zagadnień, od polityki i płci po tożsamość i miejsce w społeczeństwie” (Smith 2019: 41). Działalność artystyczna Sherman to nieustanna zabawa tożsamością. Po raz pierwszy jej twórczość została dostrzeżona przez krytykę podczas nowojorskiej wystawy grupy artystów znanych jako *The Picture Generation* w 1977 roku.

W kontekście prac Cindy Sherman należy wspomnieć o prekursorskiej dla jej twórczości postaci Claude Cahun, surrealistki rozpoznawalnej i cenionej

¹ W ten sposób chciał zaprotestować wobec braku uznania, z jakim spotkało się jego zaangażowanie na rzecz udoskonalania medium fotografii.

w latach 30. XX wieku. Cahun, a właściwie Lucy Schwob, popadła w zapomnienie po II wojnie światowej, mimo że zmarła dopiero w 1954 roku (błędnie myślano, że zginęła w obozie koncentracyjnym). Artystka została odkryta na nowo w latach 80. właśnie na kanwie zainteresowania fotografiami Sherman. Cahun zaczęła tworzyć w wieku dwudziestu jeden lat, a jej pierwszy portret był uchwyceniem własnego zniekształconego odbicia w lustrze. Imię Claude, nadawane zarówno kobietom, jak i mężczyznom, pozwalało „[...] pokazać płynność kategorii męskości oraz kobiecości – w codziennej egzystencji, a także w sztuce i fotografii” (Radkiewicz 2020: 59). Agnieszka Taborska zauważa, że pierwsze książki poświęcone surrealismom milczą na jej temat, zaś Marianna Michałowska pisze, że Cahun, „[...] nie mieściła się we współczesnym jej czasom rozumieniu miejsca kobiety przez artystów (bo była artystką, a nie muzą-modelką-kochanką) [...]” (Michałowska 2015: 86). Wkład kobiet w twórczość surrealistów była długo pomijana milczeniem i dopiero po latach uznano np. Kiki de Montparnasse czy Lee Miller za współautorki niektórych dzieł Man Raya. „Jako kobieta wśród mężczyzn i nie-kobieta w kreowanej przez siebie autobiografii [Cahun – przyp. aut.] pozostawała wierna idei transgresyjności” (Michałowska 2015: 85). Używała obiektywu „[...] do przetwarzania własnej, płynnej, budowanej na naszych oczach tożsamości” (Taborska 2013: 82). Fotografowała się w przebraniach, używała rekwizytów, stosowała makijaż, który pozwalał jej wcielać się w kolejne postaci. Mimo wszystkich zabiegów, w centrum zainteresowania pozostaje jej twarz, gdyż Cahun patrzy wprost na widza. Nierzadko ten efekt wzmacnia zastosowanie lustro, jak w przypadku jednego z najbardziej znanych portretów w kraciastej koszuli.

Układ osoba-lustro pozwala uzyskać efekt podwójności postaci: tych „realnych” i „wykadrowanych”. Odbicia stają się jakby wewnętrzną fotografią, gdyż rama lustro powtarza, a zarazem ujawnia działanie aparatu. Granice między rzeczywistością i odbiciem a bytem realnym i wykreowanym ulegają upłynnieniu (Radkiewicz 2020: 59).

Wspomniałam, że twórczość Cahun uważana jest za zapowiedź sztuki Cindy Sherman i jak zauważa Marianna Michałowska, analogia między nimi jest nieuchronna – amerykańska fotografka również zajmuje się portretowaniem samej siebie, wykorzystując przebrania oraz inscenizując wydarzenia przed obiektywem. A jednak między tymi dwiema artystkami „[...] wyraźna jest różnica, która sprawia, że twórczości Cahun nie możemy wpisać w postmodernistyczne gry, lecz odnajdujemy w niej modernistyczne dążenie do poznania prawdy” (Michałowska 2015: 91). Pomimo przebrań i stylizacji Claude Cahun pozostaje szczerą wobec patrzącego.

Sherman, zakrywając własną postać przebraniami, izoluje stworzoną w ten sposób figurę od realnej osoby, którą jest poza kadrem, Cahun odwrotnie – ona chce sprawdzić, za wszelką cenę, kim jest. Dlatego Sherman ucieka wzrokiem poza kadr, a Cahun szuka spotkania ze spojrzeniem patrzącego lub siebie podwojonej (Michałowska 2015: 91).

Agnieszka Taborska nazywa prace Sherman „grą ze stereotypami”, a działania Cahun „poetyką metamorfoz” wynikającą z wewnętrznej potrzeby artystki, co objawia się także w wielkości ich prac – Amerykanka tworzy dzieła „teatralne i przytłaczające” (Taborska 2013: 116) w porównaniu z kameralnymi fotografiami Claude Cahun.

Kadry filmowe bez tytułu (*Untitled Film Stills*) to cykl około siedemdziesięciu fotografii, autorstwa Cindy Sherman, powstałych między 1977 a 1980 rokiem. Z początku *Kadry...* stanowiły eksperyment, który jednak przeistoczył się w kilkuletnią aktywność. Sherman przestała pracować nad cyklem, gdy poczuła, że zabrakło jej stereotypów, a to właśnie one napędzały ją do tworzenia. Korzystając z obrazów utrwalonych w masowej wyobraźni, za pomocą mocnej, czasem przerysowanej, charakteryzacji, wcielała się w role zapożyczone z popkultury. Marianna Michałowska zauważa, że widzowie bezbłędnie rozpoznawali te imitacje, niezależnie, czy Sherman portretowała siebie m.in. jako *femme fatale*, czy blondynkę rodem z filmów Alfreda Hitchcocka. „*Filmowość* fotografii polega zatem w dużej mierze na grze kliszami, na powtórzeniach scen, które widzieliśmy wcześniej w kinie, i umieszczeniu ich w innym kontekście” (Michałowska 2020: 242). Na wspomnianą „filmowość” wpływ ma także utrzymanie zdjęć w czerni i bieli, co intuicyjnie kieruje odbiorcę w stronę dawnego Hollywood. Jednakże działalność Sherman ma także wymiar teatralny, stanowi „spektakl” jednej aktorki.

W swojej praktyce twórczej Sherman realizuje model wielozadaniowości, będąc nie tylko autorką fotografii, ale i modelką, makijażystką, fryzjerką i kostiumografką. Mimo to właściwie żadna z jej fotografii nie może uchodzić za autoportret. Pozując do zdjęć artystka odgrywa role, przechodzi metamorfozy, a przede wszystkim ucieleśnia konkretne schematy i stereotypy. W wielu pracach Sherman maskarada, związana z performowaniem ról oparta jest wyłącznie na zmianie kostiumu i rezygnacji z charakteryzacji twarzy (Miciuła 2023: 89).

Jej prace stanowią również efekt przemyślanej inscenizacji przestrzeni (w przeciwieństwie do fotografii Cahun, która ograniczała wszelkie elementy w tle, mogące zakłócić wydźwięk dzieła). Marianna Michałowska pisze:

Kadrowanie fotografii oznacza nie tylko ograniczenie pola widzenia obiektywem aparatu fotograficznego. Przede wszystkim jest to budowanie relacji między obrazem pokazanym w kadrze i niewidocznym kontekstem poza nim [...] sugerując, że ukazywany kadr jest fragmentem większej narracji (Michałowska 2012: 127).

Już samo tłumaczenie na język polski tytułu *Untitled Film Stills* stanowi semantyczne wyzwanie, ponieważ *still* to zarówno klatka filmowa, jak i fotos. „Kadr jest fragmentem taśmy filmowej, wyjętym z ciągu innych, fotos – materiałem reklamowym robionym niejako obok – przez fotografa, a nie operatora kamery” (Michałowska 2020: 247) – stwierdza Michałowska. Fotosy pełnią rolę materiałów reklamowych, służą do celów promocyjnych filmu. By spełnić swoją marketingową powinność, fotosy muszą w sposób maksymalnie atrakcyjny „sprzedawać” film. Sherman świadomie gra tą konwencją, tworząc przed obiektywem fragment wyimaginowanego, atrakcyjnego, świata. Autorka przyjmuje pozy, które w zbiorowej wyobraźni posiłkującej się scenami znanymi z ekranów kinowych, są typowe dla person, takich jak: wschodząca gwiazdka kina, znudzona pani domu, bibliotekarka, „kociak” czy zdystansowana, światowa kobieta. Marianna Michałowska zauważa, że postać, w którą wciela się Sherman, sprawia wrażenie, jakby „bohaterka wyczekiwała zdarzeń, które miały ujawnić nieistniejące kadry” (Michałowska 2012: 127). Widz, zaznajomiony z filmowym sposobem tworzenia narracji, w wyobraźni kształtuje dalszy ciąg nieistniejącej opowieści, której początek nadaje fotografia Cindy Sherman. „Cykl celowo naśladuje język hollywoodzki, aby go zdekonstruować. Krytyk sztuki Rosalind Krauss sugeruje, że Sherman jest »demystyfikatorką mitów, od-mit-owywaczką«, a jej przebrania mają zdradzać maski z kulturowych mitów” (Higgins 2015:122). Wystudiowane pozy, mają jeszcze jeden cel – dekonstrukcję męskiego spojrzenia. W swoich *Kadrach...* Sherman jest sprawczym podmiotem, świadomym istnienia wszechobecnego *male gaze*. To ona decyduje o pozie, którą przybiera przed obiektywem aparatu i efekcie, który dzięki temu osiągnie.

Prace Sherman oddziałują na kolejne pokolenia twórców i twórczyń. W 2020 roku w wiedeńskim *Kunstforum* zorganizowano wystawę *The Cindy Sherman Effect*, podczas której pokazano fotografie artystki zestawione z dziełami dwudziestu jeden twórców i twórczyń, nawiązujących do jej dzieł. Wrażenie wspomnianej „filmowości” zdjęć tworzy także Alex Prager, która starannie reżyseruje swoje fotografie, inspirując się klasycznymi hollywoodzkimi obrazami i kreując klimat minionych dekad (cykl *Week-End*). Inscenizacji na pograniczu filmu, świata celebrytów oraz pastiszu dokonuje Alison Jackson, która przy wsparciu modeli i modelek łudząco podobnych do znanych ludzi, tworzy (wyobrażone) kompromitujące zdjęcia celebrytów. Na pierwszy rzut

oka prace Jackson nie różnią się niczym od tabloidowych ujęć zrobionych przez *paparazzi*, dopiero po chwili oko (lub logika) widza wyłapuje sygnały, że to artystyczna prowokacja.

W toku dalszych rozważań chciałabym przyjrzeć się polskiej artystce, która nie ukrywa inspiracji Sherman, czyli Anecie Grzeszykowskiej. Już samymi tytułami swoich dwóch cykli, *Untitled Film Stills* oraz *Iranian Film Stills*, Grzeszykowska wyraźnie nawiązuje do prac Sherman. Z tematyką twarzy w swoich dziełach mierzy się również Weronika Gęsicka, która, podobnie jak Amerykanka, nie nazywa swoich fotografii. Przy tworzeniu kolaży korzysta z materiałów dostępnych m.in. w bankach zdjęć. Z kolei brytyjska autorka filmów, Kristina Cranfeld, przeprowadza na fotografowanej twarzy futurystyczny (ale po zastanowieniu, nie tak abstrakcyjny, jak może się wydawać w pierwszym odruchu) eksperyment.

Aneta Grzeszykowska

Aneta Grzeszykowska, urodzona w 1974 roku w Warszawie, to fotograficzka, absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz laureatka Paszportu „Polityki” w roku 2013. Początkowo tworzyła w duecie z Janem Smagą, a od 2005 roku pracuje samodzielnie. Ideowo twórczość Grzeszykowskiej jest bliska założeniom Cahun i Sherman. Podobnie jak one, dokumentuje przede wszystkim siebie i najbliższe otoczenie, jest bohaterką – sprawczym podmiotem swoich dzieł. Po otrzymaniu przez nią Paszportu „Polityki”, na łamach tygodnika ukazał się wywiad, w którym artystka tłumaczyła charakter swojej twórczości. Uwagę zwraca przyświecająca jej idea minimalizmu, prostoty oraz sięgania po praktyczne i sprawdzone rozwiązania.

[...] traktuję siebie jako główną materię swojej pracy. Ale wykorzystuję też najbliższe otoczenie – Jaśka [Jan Smaga, twórca, współautor niektórych prac Anety Grzeszykowskiej, prywatnie partner życiowy artystki – przyp. red.], córkę Franciszkę, nasze mieszkanie. Myślę o tym w bardzo praktycznych kategoriach: łatwości dostępu do materiału źródłowego. Nic więcej mi nie trzeba, by opowiadać o tym, o czym chcę. Wystarczą kolejne ciała, które pojawiają się wokół mnie. Mogą być tłem, kontrastem, uzupełnieniem. Nie mam ani aspiracji, ani potrzeby, by ze sztuką wychodzić w strefę publiczną, zderzać swoje „ja” z szerokim otoczeniem i uniwersalnymi problemami społecznymi. To, co tworzę, ma charakter kameralny (Sarzyński 2014).

Grzeszykowska porusza tematykę tożsamości (*Untitled Film Stills*, 2006) oraz cielesności, którą traktuje analitycznie i narzędziowo – nagość stanowi

środek wyrazu, a jej prace dalekie są od erotyki i sposobu przedstawiania kobiecego ciała w konwencji ustalonej przez „męskie spojrzenie”. Artystka świadomie sprowadza swoje ciało do rekwizytu (*Ból głowy*, 2008; *Dziury*, 2011). W innych pracach czerpie inspiracje z przeszłości własnej rodziny, badając mechanizmy pamiętania i zapominania (*Album*, 2005), a także odsłania otaczającą ją domową codzienność (*Plany*, 2001-2003, w duecie z Janem Smagą). W kolażach z cyklu *Love Book* (2010), Grzeszykowska sięga po prace swoich poprzedniczek – innych artystek feministycznych: Hannah Wilke, Franceski Woodman, Any Mendiety, Birgit Jürgenssen, Theresy Hak Kyung Cha. Każda z nich zmarła przedwcześnie, nierzadko w tragicznych okolicznościach. „Łączy je stosunek do własnego ciała, które traktowały jak medium, jak zapis choroby, jak intymny dziennik, jak część mistycznego rytuału” (Zielińska 2021). To nie pierwszy raz, gdy artystka zapożycza i twórczo rozwija pomysły innych twórczyń. Podobnie postąpiła w przypadku wspomnianego cyklu *Untitled Film Stills*, w którym Grzeszykowska odwołuje się do dzieła Cindy Sherman o tym samym tytule. Artystka zaznacza, że jej cykl, chociaż jest wyraźnie inspirowany pracami Sherman, nie jest hołdem dla Amerykanki. Wykorzystanie cudzej pracy to, jak tłumaczy, nawiązanie artystycznego dialogu (Culture.pl 2014). Aneta Grzeszykowska dosłownie i konsekwentnie odtwarza narracyjne kadry autorstwa Sherman. Jest to działanie z pogranicza filmu i teatru, których złudzenie udało zawrzeć się w pierwotnym cyklu. „[...] fotos jest do pewnego stopnia teatralny, jest kompozycją dla celów filmowych i nie może pokazać rozwiązania zagadki, ma bowiem pobudzać pragnienie obejrzenia filmu” (Michałowska 2020: 249). Skłania widza do snucia dalszej opowieści, wyświeltania w głowie „własnego” filmu. Grzeszykowska kontynuuje tę narrację, przyrównując prace Sherman do fotosów filmowych, a swoje zdjęcia określając mianem „teatru telewizyjnego”, „tworem pomiędzy”, intencjonalnie gorszym i brzydszym od oryginału (Culture.pl 2014).

Jak wspomniałam, *Kadry...* Grzeszykowskiej są dosłownym zapożyczeniem z cyklu Cindy Sherman, jednakże polska artystka celowo użyła kolorowych zdjęć, dostrzegając w tym zabiegu pewien paradoks. Niosą za sobą aspekt naturalności, ale z drugiej strony też sztuczności – tłumaczyła w wywiadzie udzielonym *Culture.pl* (Culture.pl 2014). Sztuczność, w tym kontekście, polega na pracy na gotowym, zapożyczonym materiale z przeszłości. Grzeszykowska niejako podwójnie wciela się w fotografowane bohaterki – odtwarza zarówno osoby wymyślone przez Sherman, jak i samą artystkę. Istotą tej, jak i innych prac Anety Grzeszykowskiej, jest badanie tożsamości. W *Albumie*, dziele z 2005 roku, artystka zaprezentowała ponad dwieście fotografii z rodzinnego archiwum. Z każdego ze zdjęć usunęła swoją postać. „Grzeszykowska podejmuje grę z mechanizmami zapamiętywania i zapominania, jednocześnie umożliwiając wgląd w osobistą, emocjonalną, niemniej jednak »zredagowaną«

biografię – prezentowaną bez udziału głównej bohaterki” (Artmuseum.pl 2024a). Paradoksalnie, w *Untitled Film Stills*, artystka dokonuje tego samego. Tym razem jest obecna na zdjęciach, ale przeobrażając się w Sherman i tworząc silne wrażenie jej obecności, dokonuje, jak sama to określa, „całkowitego samozniszczenia”. Grzeszykowska znika pod kostiumami i makijażem, chowając się w tożsamościach wykreowanych przez Cindy Sherman. Tutaj nie ma już miejsca na bezpośredniość, improwizację czy spontaniczność, których bez wątpienia nie dało się uniknąć podczas pracy nad oryginalnym cyklem. Grzeszykowska metodycznie i w skupieniu przenosi poszczególne detale, w celu uzyskania wiernej kopii, a jednak nie dąży do perfekcji. Jak sama zauważa, jej zdjęcia stanowią „efekt nałożonych niedoskonałości” (Culture.pl 2014).

Kolejne dzieło Anety Grzeszykowskiej, *Iranian Film Stills*, to cykl siedemdziesięciu czterech fotografii powstałych podczas pobytu artystki w mieście Isfahan w Iranie w marcu 2015 roku, gdzie wzięła udział w pokazie swoich prac. Relacja z wyprawy do Iranu ukazała się w formie albumu, w którym artystka pieczołowicie udokumentowała czas od chwili przylotu do Iranu do wernisazu wystawy. Tytuł wydawnictwa nieprzypadkowo nawiązuje do poprzedniego cyklu. Grzeszykowska ponownie inspirowana pracami Sherman, jednak tym razem, zapożyczenia nie są tak wierne jak w przypadku *Untitled Film Stills*. Artystce na niektórych zdjęciach partneruje córka, na innych pojawiają się przechodnie i przypadkowe osoby, jednak nadal to Grzeszykowska (a raczej postać, w którą się wciela) pozostaje główną bohaterką tej historii. W centrum zainteresowania autorki pozostaje aura „filmowości” zawarta na fotografii.

Iranian Film Stills w sposobie prezentacji bohaterki – spoglądającej poza kadr, niepewnej i zagubionej – odnajdujemy to samo, co w pracach Amerykanki: oczekiwanie na kolejny kadr. To rodzaj przedkadru. [...] Tym razem, nie cytując dosłownie prac Sherman, lecz wzorując się na ich stylu, uwalnia *Iranian Film Stills* z odniesienia pierwotnego i zastępuje je nowym kontekstem. Grzeszykowska opatruje tytuł swojej pracy określeniem remake, stosowanym w odniesieniu do filmu (Michałowska 2020: 250).

W opisie cyklu, na stronie internetowej warszawskiej galerii Raster, z którą współpracuje Aneta Grzeszykowska, zwrócono uwagę, że autorka „w subtelny sposób podejmuje grę z wizerunkiem kobiety w kulturze i obyczajowości współczesnego Iranu” (Rastergallery.com 2024d). To kolejna próba zmierzenia się z tematyką kobiecej tożsamości w wykonaniu artystki. W kraju, w którym prawa kobiet są nagminnie łamane, próba zmierzenia się z „męskim spojrzeniem” nabiera nowego wydźwięku. Autorka ubrana (albo przebrana, niczym postać filmowa) w tradycyjny strój staje się przewodniczką po irańskiej

rzeczywistości. „Granica między kostiumem filmowym, a obowiązkowym strojem zaciera się, a cała opowieść nabiera cech ponadczasowych, zawieszona pomiędzy aurą neorealistycznego kina lat 60., a realiami codziennego życia w scenerii islamskiej republiki” (Rastergallery.com 2024d).

Istotne, że w „filmowych” fotografiach wyraz twarzy Grzeszykowskiej, podobnie jak u Sherman, wyraża wspomniane oczekiwanie, zagubienie, być może napięcie. Widza interesuje co wydarzy się później (i na co ona czeka?). W kolejnych pracach Grzeszykowska znacznie częściej dokonuje znaczącej ingerencji na swoim ciele oraz twarzy. W ramach *Negative Make-Up* (2016) artystka wykonała serię autoportretów przywodzących na myśl fotografie do dokumentów. Na części z nich ma umalowane usta, a na kolejnych cała jej twarz, z wyjątkiem ust, pokryta jest szminką. Kosmetyk, który z reguły wykorzystywany jest do podkreślenia urody, użyty niezgodnie ze zwykłym przeznaczeniem, przynosi odwrotny skutek, wydobywając „mankamenty” pomalowanej nim twarzy. Z kolei w projekcie *Beauty mask* (2017), Grzeszykowska „więzi” i deformuje swoją twarz, zakładając maski kosmetyczne. „Przemocowy charakter zaawansowanych zabiegów kosmetycznych wiedzie tu ku skojarzeniom z ekstremalnymi praktykami seksualnymi, sportami walki czy przestępczym kamuflażem” (Rastergaller.pl 2024b). Niektóre z użytych przez artystkę masek, przywodzą na myśl kostium, który Elena Anaya nosiła w filmie *Skóra w której żyję* (2011) w reżyserii Pedra Amodóvara (również stanowiący formę opresji narzuconej granej przez nią postaci). Warto wspomnieć o jeszcze jednym z ostatnich dzieł Grzeszykowskiej – cyklu *Face Book*. Tu artystka ponownie zajmuje się sztuką autoportretu. Przewrotny tytuł, który może być traktowany dosłownie jako „księga twarzy” bądź jako nawiązanie do powszechnie znanego portalu społecznościowego. Użytkownicy Facebooka z reguły starają się zaprezentować jak najkorzystniej na zdjęciach profilowych. Artystka postępuje odwrotnie, jej autoportrety stanowią zaprzeczenie piękna czy urody. „Punktem wyjścia są tu tym razem XIX i XX-wieczne fotografie dokumentujące psychofizjologiczne eksperymenty z ludzkim ciałem i drastyczne portrety z archiwów medycznych przedstawiające wczesne próby chirurgii plastycznej prowadzone m.in. na kombatantach wojennych” (Rastergallery.com 2024b). Grzeszykowska przybiera wyraz twarzy, odpowiadający stanowi emocjonalnemu kobiety, w którą się wciela. Prawdopodobnie, w nawiązaniu do wspomnianych fotografii z ubiegłych wieków, artystka zdecydowała się na czarno-białą technikę, która podkreśla surowość jej ekspresji.

Weronika Gęsicka

Z niemal chirurgiczną precyzją w fotografii ingeruje inna polska artystka, absolwentka warszawskich Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Fotografii, Weronika Gęsicka (ur. 1984 we Włocławku). W 2019 roku została laureatką Paszportu „Polityki”. Jej serie fotografii *Smash* czy *Traces* w interesujący sposób korespondują z dokonaniem Cindy Sherman, jak i Anety Grzeszykowskiej, co zauważa Piotr Policht.

W swoim zainteresowaniu pamięcią Gęsicka zbliża się nieco do Anety Grzeszykowskiej. O ile jednak formalnie surrealistyczne *packshots* z cyklu *Kolekcja* przywodzić mogą na myśl *Selfie* Grzeszykowskiej, tak przedmiot zainteresowania obu fotografek jest znacząco odmienny. Podczas gdy Grzeszykowska konsekwentnie przygląda się samej sobie w relacjach z innymi – czy to wymazując swoją postać z rodzinnego albumu, czy tworząc naturalistyczną lalkę-autoportret i oddając ją w ręce córki – tak Gęsicka swoje spojrzenie przenosząc na przedmioty i gesty, przybierając bardziej antropologiczną postawę (Policht 2019).

W przeciwieństwie do wspomnianych koleżanek po fachu, Weronika Gęsicka nie występuje na swoich fotografiach. Tworząc kolaże, artystka pracuje na materiałach zastanych, korzysta z przypadkowo znalezionych w internecie zdjęć, archiwów czy gazet. Jednakże prace Gęsickiej również charakteryzują się narracyjnością, a wręcz swoistą „filmowością”. Bliskie są jej aspekty związane z kobiecą tożsamością czy stereotypami i kliszami kulturowymi. Cykl *Ślady* (*Traces*) to pochodna dorastania artystki w latach 90. i konsumpcji amerykańskiej popkultury.

Bardzo dobrze pamiętam lata 90., królowało wszystko, co amerykańskie. Było mnóstwo filmów i seriali, była prasa wzorowana na tej zachodniej. Ze wszystkich stron chłonęło się kolorową popkulturę. [...] Dla nas prezentowany tam świat był ciągle wzorem niedoścignionej sielanki i pewnie bardziej zwracaliśmy uwagę na przedstawiane tam spokojne życie przeciętnej rodziny na przedmieściach, niż na zmiany polityczne i społeczne, który były w tle (Dąbrowski 2020).

Dziecięca fascynacja po latach wybrzmiała w projekcie *Ślady* (2017), w którym artystka wykorzystuje archiwalne fotografie z lat 50. i 60., przedstawiające sielankowe scenki rodzajowe z życia tradycyjnej (i idealnej) amerykańskiej rodziny. „To spełniony amerykański sen, który miał szansę realizacji w czasach powojennej koniunktury ekonomicznej. Nie jest znane ich dokładne pochodzenie ani powód powstania” (Dąbrowski 2020). Dzięki temu możliwa

staje się „zabawa z tożsamością” anonimowych bohaterów oraz nadszarpnięcie, zanegowanie „idealnego” obrazka. Gęsicka neguje obiektywizm medium fotografii, manipuluje materiałami, odejmując bądź dodając elementy, które zmieniają wydźwięk przedstawionych scenek. Przyjemna, wręcz przesłodzona kolorystyka, i sztuczne, „doklejone”, uśmiechy postaci na zdjęciach sugerują, że mamy do czynienia ze sztuką łatwą w odbiorze. Jednak dłuższa obserwacja pozwala dostrzec niuanse, które umykają przy pierwszym kontakcie z pracami Weroniki Gęsickiej. Autorka posługuje się groteską, a jej prace przepełnione są czarnym humorem. Każda z fotografii skrywa „podskórne”, nierzadko gorzkie, przesłanie. Gęsicka mierzy się m.in. z tradycyjnym układem sił w związkach damsko-męskich, poddając przekształceniom zdjęcia zakochanych par. Oryginalne wizerunki dominujących mężczyzn i ulegających im, słabszych kobiet, zmienia o sto osiemdziesiąt stopni. W wywiadzie udzielonym „Wysokim Obcasom” fotograficzka tłumaczyła istotę tego zabiegu: „[...] ze zdjęcia, na którym trzy dziewczyny siedzą na barana na ramionach swoich chłopaków, usunęłam głowy chłopców, którzy teraz sprawiają wrażenie zatopionych w tych kobietach. A one z pozycji uległej stają się bardziej dominujące” (Reiter 2016).

W 2022 roku w Instytucie Polskim w Wiedniu zorganizowano wystawę prac Weroniki Gęsickiej pod zbiorczym tytułem *Cliffhanger*, w ramach której pokazano fotografie z serii *Holiday*, *Cocoon* i *Smash*. Pojęcie *cliffhanger*, jak podaje *Słownik języka polskiego* to „zabieg fabularny polegający na nagłym zawieszeniu akcji w sytuacji pełnej napięcia” (Sjp.pl 2025) i zwykle kojarzone z medium filmu (a współcześnie serialu). Gęsicka po raz kolejny zaprowadza zmiany w dawnych zdjęciach, zmieniając przyjemne dla oka kadry w opowieść o alternatywnej rzeczywistości. Na stronie Instytutu w tekście poświęconym wystawie czytamy: „fotografie starają się uchwycić napięcia i lęki, z którymi mamy dziś do czynienia. Zalani wiadomościami o nowych zagrożeniach i nie do końca optymistycznymi prognozami na przyszłość, zaczynamy przeczuwać koniec rzeczywistości, jaką znamy. Na idyllicznych obrazach zaczynają tworzyć się rysy” (Instytutpolski.pl 2022). W kontekście dekonstrukcji twarzy należy zwrócić uwagę na serię *Smash*, w której Weronika Gęsicka zajmuje się czarno-białymi portretami z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, sprawiając, że pozornie zwyczajne portrety nabierają niepokojącego wydźwięku. Bohaterowie jej prac zostają „przyłapani na gorącym uczynku”, w środku jakiejś akcji, zupełnie niewspółgrającej z wyrazami ich twarzy i stanem emocjonalnym.

Portrety z cyklu *Smash*, utrzymane w stylistyce amerykańskich fotografii reklamowych z lat 50. i 60. XX w., burzą wszelkie stereotypowe skojarzenia z przedstawionymi nań osobami. Artystka, nie dociekając kim konkretnie są bohaterowie jej zdjęć, dokonuje swoistej wiwisekcji i dociera do emocji i gestów, które często umykają ludzkiemu i fotograficznemu oku. Ingeruje w obraz,

zdrapując powłoki pozorów, i odkrywa w tym wypadku szczelnie zakryte pod śnieżnobiałym uśmiechem emocje portretowanych (Mnwr.pl 2022).

Na skutek wyraźnego zachwiania logiki, widz zostaje wyprowadzony ze strefy komfortu – pozornej przyjemności, jakiej dostarcza oglądanie portretów przystojnych modeli i eleganckich modelek. Jednocześnie prace Gęsickiej pozostawiają nas w poczuciu zawieszenia – *cliffhanger* – nie mamy pewności, jaki będzie rozwój wypadków. Podobnie jak w przypadku *Untitled Film Stills*, widz samodzielnie musi dopisać dalszy ciąg wizualnej opowieści autorstwa Weroniki Gęsickiej.

Kristina Cranfeld

Tematykę zawłaszczania oraz dekonstrukcji kobiecej twarzy podejmuje również londyńska artystka i twórczyni filmowa Kristina Cranfeld (ur. w 1985 roku w Uzbekistanie) w projekcie *Ownership of the Face* (2011). Praca została zaprezentowana w 2014 podczas *2nd Istanbul Design Biennial*. Artystka przygląda się w niej kulturowo narzuconym standardom piękna. Anna Szykowska-Piotrowska przyrównuje projekt Kristiny Cranfeld do twórczości m.in. Claude Cahun i Cindy Sherman, gdyż artystki „[...] stawiają wyzwanie relacjom wnętrza i zewnątrz, społecznym wymogom, wizji kobiecości oswojonej lub wręcz wypłukanej z sensu przez męskie spojrzenie” (Szykowska-Piotrowska 2015: 188). Cranfeld neguje *status quo*, przedstawiając m.in. fikcyjny film instruktażowy dla pracownic linii lotniczych (*Airhostess tool*). Zaprezentowano w nim sposób korzystania z szeregu urządzeń mających na celu sprostanie regułom dotyczącym wyglądu stewardess. Ta profesja kojarzy się z uniformem i zestandaryzowanym wyglądem, wynikającym z charakteru pracy, jak również utrzymaniem określonego wizerunku firmy. Artystka uważa, że w niedalekiej przyszłości twarz będzie stopniowo ulegać zawłaszczaniu przez korporacje i służyć celom komercyjnym. Cranfeld stworzyła przyrządy do ćwiczeń mimiki czy okulary powiększające, co „[...] ironicznie pozwala sprostać estetycznym wymaganiom wielkich oczu, daje upragniony wgląd w ich wyraz, a także zapewnia nieniknący uśmiech – wymóg w środowisku pracy stewardessy” (Szykowska-Piotrowska 2015: 190). Standardowy wyraz twarzy miałby stać się dla przedsiębiorstw kolejnym elementem identyfikacji wizualnej. „[...] twarz ludzka staje się intensywnie skomercjalizowanym i manipulowanym przez zewnętrzne siły artefaktem” (Szykowska-Piotrowska 2015: 190). Na własne potrzeby nazwałabym taki proces „profesjonalizacją twarzy”. Już nie tylko skonwencjonalizowany ubiór czy sposób zachowania, ale także

mimika pracownika miałyby nieustannie przekazywać narzucony komunikat. W tym kontekście pojęcie „twarzy marki” zaczyna nabierać innego, niemal dosłownego, znaczenia.

Dążenie do standaryzacji sprzyja zanikowi indywidualnych cech, czego przyczyn Cranfeld upatruje w działaniach współczesnych mediów, kształtujących obowiązujące standardy urody. Artystka sięga po atrybut maski, co nadaje jej działaniom performatywnego charakteru. Jej projekt *Media mask* to propozycja przebrania, dzięki któremu można kształtować swój wizerunek w zależności od aktualnych potrzeb. „Cranfeld bawi się również stereotypami twarzy tajemniczej, która raz odsłania, raz zasłania swoją magiczną moc. Odczytuje taką twarz jako kolejny wymóg publiczny [...]” (Szyjkowska-Piotrowska 2015: 190). *Media mask* to materiałowa kominiarka z wszytymi zamkami błyskawicznymi w miejscu otworów na oczy, nos i usta. Według artystki media dyktują rezygnację z indywidualizmu. Zamiast tego tworzą pozbawione osobowości „ludzkie produkty” (Kristinacranfeld.co.uk 2011). Wygląda na to, że osoba nosząca „medialną maskę” w geście sprzeciwu wobec dyktatury mediów, dostaje możliwość samodzielnego decydowania, na ile pragnie się odsłonić. Jeden ruch suwakiem pozwala na odcięcie wybranej części twarzy od inwigilujących ją spojrzeń czy kamer miejskiego monitoringu. Pracę Kristiny Cranfeld można zestawić ze wspomnianym cyklem *Beauty Mask* autorstwa Anety Grzeszykowskiej. Obie artystki nakładając maski, narzucają sobie pewną formę opresji, a jednocześnie świadomie dysponują własnym wizerunkiem – całkowicie się ukrywając lub częściowo deformując twarz. Cranfeld podobnie do Grzeszykowskiej, przewrotnie i ironicznie podchodzi do kwestii poprawiania urody. Zamiast skalpela, artystka proponuje rozwiązanie na miarę XXI wieku. Tym razem przestrzega przed zawłaszczeniem twarzy przez technologię. W projekcie *Digital mask* prezentuje cyfrowe urządzenie w formie ekranu służące do noszenia przed twarzą. Maską symultanicznie zmienia wygląd ust, wyświetlając ich pożądaną (ulepszoną) wersję, dostosowując je do kreowanego medialnie standardu. Cranfeld wyraźnie krytykuje obowiązującą tendencję do ingerencji w urodę oraz kontrolowania ekspresji twarzy (Szyjkowska-Piotrowska 2015: 190). Choć praca powstała ponad dekadę temu, zdaje się także korespondować z toczoną współcześnie dyskusją dotyczącą sztucznej inteligencji i twarzy poprawianej (bądź całkowicie zmienianej) cyfrowo.

Podsumowanie

Omówione przeze mnie prace wiele łączy, mimo iż pochodzą z kilku dekad, wykonane są innymi technikami, a ich autorki urodziły się pod różnymi szerokościami geograficznymi. Pierwszym łącznikiem jest oczywiście medium

fotografii, wykorzystywane przez każdą z artystek. Kolejnym, skupienie na tematyce kobiecości. Działalność artystek wykracza jednak poza stereotypowe wyobrażenie pracy fotograficzek. Aktywności podejmowane przez każdą z nich mają charakter performatywny, a wręcz teatralny. Cindy Sherman czy Aneta Grzeszykowska (a wcześniej Claude Cahun) kreują i wcielają się w persony, wykorzystując oraz cytując wizerunki, które dobrze zadomowiły się w zbiorowej wyobraźni. Współczesne artystki dostrzegają potrzebę zdefiniowania siebie wobec wzorców kobiecości z ubiegłych dekad. Klasyczne Hollywood, oparte w znacznej mierze na systemie kreowania gwiazd, wytworzyło sposób mówienia, a przede wszystkim pokazywania kobiet na ekranie. Wizerunki najpopularniejszych z nich na stałe zapisały się w historii kinematografii, do dziś pozostając punktem odniesienia w kwestii elegancji, urody czy, uogólniając, tzw. „klasycznego piękna”. Perfekcyjne twarze z okresu Złotej Ery Hollywood mogły u odbiorczyń (i odbiorców) powodować onieśmienie, a także wywoływać presję idealnego wyglądu – niemożliwego do osiągnięcia, gdyż aktorki były filmowane i fotografowane w sposób podkreślający ich atuty, a maskujący niedoskonałości. Współczesne artystki odnoszą się do tych wzorców, podejmując gry z tożsamością, by w ten sposób poszukiwać i odkrywać siebie. Refleksja na temat rzeczywistości prezentowanej w tych filmach jest możliwa dopiero z perspektywy czasu. Michałowska pisze:

Fotografie – zgodnie z koncepcjami intertekstualności uznawane za cytaty z rzeczywistości, jej reprodukcję – zostają zawieszane pomiędzy czasem „kiedyś” i „teraz”. Oglądane współcześnie, każą nam za każdym razem na nowo włączać przeszłość w naszą terażniejszość (Michałowska 2012:136)

Cindy Sherman w cyklu *Untitled Film Stills* dekonstruuje sposób przedstawiania kobiet w kinematografii klasycznego Hollywoodu. Z pełną świadomością wykorzystuje język wizualny stanowiący imitację kadrów filmowych. Cytowanie obrazów filmowych ma na celu „[...] uwydatnić obecność obrazów w pamięci wizualnej oraz ich rolę w formułowaniu problemów artystycznych, takich jak m.in. oryginalność dzieła, autonomiczność sztuki czy społeczna funkcja artysty” (Michałowska 2012: 115). Sherman przejmuje i dostosowuje do własnych potrzeb sposób pokazywania scen z udziałem kobiet, tym samym pokazując, jak głęboko „męskie spojrzenie” wniknęło do świadomości widzów. Poszukiwanie siebie może polegać również na samounicestwieniu, czego dowodzi Grzeszykowska w *Untitled Film Stills* (gdzie znika za postacią Sherman) czy w *Albumie* (usuwa samą siebie z fotografii rodzinnych). W kolejnych pracach, przewrotnie zatytułowanych *Beauty mask* czy *Negative Make-Up*, poddając swoją twarz kolejnym eksperymentom i deformacjom, wprowadza u odbiorców rodzaj dyskomfortu, wynikającego z przyzwyczajenia

do określonego (atrakcyjnego) przedstawiania kobiecej twarzy. Kolejna z prezentowanych twórczyń, Weronika Gęsicka, sięga po fotografie z czasów, gdy na ekranach kin królowały gwiazdy Złotej Ery Hollywood. Artystka ingerując w strukturę zdjęć, neguje uwieczniony na nich obraz amerykańskiego snu. Z kolei *Ownership of the Face* Kristiny Cranfeld to praca, która jako jedyna nie odnosi się do przeszłości czy teraźniejszości, a próbuje powiedzieć nam coś o (niedalekiej?) przyszłości. Artystka przewiduje, że korporacje, podobnie jak niegdyś „męskie spojrzenie” w kinie, dokonają zawłaszczenia naszych twarzy. Krytycznie wypowiada się również na temat medycyny estetycznej.

Nakład pracy, który w swoje dzieła, imitujące kadry filmowe, wkładają Cindy Sherman czy Aneta Grzeszykowska, przypomina wysiłek ponoszony przez aktorki przygotowujące się do roli. Ponadto wykonanie fotografii poprzedzone jest pracą koncepcyjną oraz działaniami typowymi dla profesji kostiumografki czy charakteryzatorki. W przypadku prac Grzeszykowskiej działania wiążą się także z odsłonięciem życia prywatnego. Jej prace są analityczne, drobiazgowo i na swój sposób brutalne wobec ciała oraz twarzy. Istotą utworów omawianych w trzeciej części artykułu jest ich narracyjny charakter. Zarówno prace imitujące kadry filmowe, które w naturalny sposób przywodzą na myśl scenę widzianą w kinie czy kolaże z cyklu *Smash* Weroniki Gęsickiej, które jak stopklatki zatrzymują akcję w najbardziej emocjonującym momencie, zostawiają patrzących z pytaniem o to, co wydarzy się później. Zakończenie opowieści trzeba dopisać samodzielnie. W konfrontacji z fotografią pozostajemy w stanie permanentnego zawieszenia bądź – jak to nazywa Laura Mulvey – „zwłoki”, która przesuwa pragnienie ujżenia końca (Mulvey 2010: 275). Kontynuując myśl brytyjskiej badaczki, Michałowska konkluduje: „fotografia to zwłoka w stanie czystym – z jednego kadru nie dowiemy się co będzie za chwilę i w gruncie rzeczy na tym właśnie polega jej urok. Chcemy trwać w kinie, wymyślając kolejne historie, dopisując coraz to inne rozwiązania” (Michałowska 2020: 249). „Filmowość” omówionych prac wywołuje u widza poczucie, że to, co widzi, jest pozornie znajome, a dekonstrukcja proponowana przez artystki skłania do refleksji nad wzorcami utrwalonymi i przekazywanymi przez kinematografię.

Źródła cytowań

- ARTMUSEUM.PL (2024a), *Aneta Grzeszykowska Album*, online: <https://artmuseum.pl/pl/kolekcja/praca/grzeszykowska-aneta-album> [dostęp: 28.09.2024].
- CULTURE.PL (2014), *Aneta Grzeszykowska o projekcie Untitled Film Stills*, online: <https://culture.pl/pl/wideo/aneta-grzeszykowska-untitled-film-stills-wideo#popup> [dostęp: 28.09.2024].
- INSTYTUTPOLSKI.PL (2022), *FOTO WIEN: Weronika Gęsicka Cliffhanger*, online: <https://instytutpolski.pl/wien/pl/2022/02/17/foto-wien-weronika-gesicka-cliffhanger-2/> [dostęp: 28.09.2024].
- MNWR.PL (2022), *Nabytki 2022 w Pawilonie Czterech Kopuł*, online: <https://mnwr.pl/nabytki-2022/> [dostęp: 28.09.2024].
- KRISTINACRANFELD.CO.UK (2011), *Ownership of the Face*, online: <http://www.kristinacranfeld.co.uk/Ownership-of-the-face.html> [dostęp: 28.09.2024].
- MEER.COM (2020), *The Cindy Sherman Effect*, online: <https://www.meer.com/en/61162-the-cindy-sherman-effect> [dostęp: 28.09.2024].
- MOMA.ORG (1997), *The complete Untitled Film Stills. Cindy Sherman*, online: <https://www.moma.org/interactives/exhibitions/1997/sherman/index.html> [dostęp: 28.09.2024].
- RASTERGALLERY.PL (2024b), *Aneta Grzeszykowska Beauty Mask*, online: <http://rastergallery.com/prace/beauty-mask/> [dostęp: 28.09.2024].
- RASTERGALLERY.PL (2024c), *Aneta Grzeszykowska Face Book*, online: <http://rastergallery.com/prace/face-book/> [dostęp: 28.09.2024].
- RASTERGALLERY.PL (2024d), online: *Aneta Grzeszykowska* <http://rastergallery.com/prace/iranian-film-stills/> [dostęp: 28.09.2024].
- SJP.PL (2025), 'Cliffhanger' online: <https://sjp.pl/cliffhanger> [dostęp: 26.03.2025].
- BELTING, HANS (2015) *Faces. Historia twarzy*, przekł. Tadeusz Zatorski, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
- MICUŁA, MAŁGORZATA (2023), *Twarzą w twarz w: Bigos, Iwona, D., Micuła, Małgorzata (red.), Twarzą w twarz*, Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
- DĄBROWSKI, MICHAŁ (2020), *Weronika i Dominika Gęsickie – śladami najntisów [WYWIAD]*, online: <https://culture.pl/pl/artykul/weronika-i-dominika-gesickie-sladami-najntisow-wywiad> [dostęp: 28.09.2024].
- MICHAŁOWSKA, MARIANNA (2015) *Artystka jako modelka, modelka jako manekin – o jednej fotografii Claude Cahun w: Gołąb, Mariusz, Schiller, Natalia (red.), Moda: model(ka) i czytelnicy: o ikonicznych reprezentacjach*

- w kulturze, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 84-97.
- GOTTLIEB, ROBERT (2022), *Garbo: najbardziej tajemnicza gwiazda Hollywood*, przekł. Monika Bukowska, Kraków: Znak Litera Nova.
- HIGGINS, JACKIE (2015), *Przewodnik po fotografii współczesnej. Dlaczego zdjęcie nie musi być ostre?*, przeł. Ewa Romkowska, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
- MULVEY, LAURA, *Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne*, w: Kuc, Kamila, Thompson, Lara, (red.), *Laura Mulvey Do utaty wzroku. Wybór tekstów*, tłum. zbior., Korporacja Ha!art : Międzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty, Kraków 2010, s. 33-47.
- MICHAŁOWSKA, MARIANNA (2012), *Foto-teksty: związki fotografii z narracją*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
- MICHAŁOWSKA, MARIANNA (2020), *Przewrotne przyjemności obrazu. Eseje o fotografii w kulturze popularnej*, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe KATEDRA.
- POLICHT, PIOTR (2019), *Weronika Gęsicka*, <https://culture.pl/pl/tworca/weronika-gesicka> [dostęp: 28.09.2024].
- REITER, PAULINA (2016), *Usunęła chłopcom głowy, by dziewczyny stały się bardziej dominujące*, <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,80530,20565806,wiekszosc-rzeczy-ktore-robimy-zwiazana-jest-z-tym-ze-nie.html?disableRedirects=true> [dostęp: 28.09.2024]
- RADKIEWICZ, MAŁGORZATA (2020) *Indywidualistki we francuskiej awangardzie: Germaine Dulac, Claude Cahun i Marcel Moore w Ronduda*, Łukasz, Sitek, Gabriela, (red.) *Historie filmu awangardowego: od dadaizmu do postinternetu*, Warszawa: Fundacja Okonakino, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Korporacja Ha!art, s. 47-64.
- ROSE, GILLIAN (2010), *Interpretacja materiałów w wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością*, przeł. Ewa Klekot, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- SARZYŃSKI, PIOTR (2014), *Rozmowa z Anetą Grzeszykowską*, <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/paszporty/1570699,1,rozmowa-z-aneta-grzeszykowska.read> [dostęp: 28.09.2024].
- SMITH, IAN HAYDN (2019), *Krótką historia fotografii: kieszonkowy przewodnik po kierunkach, dziełach, tematach i technikach*, przeł. Jerzy Jarosław Malinowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press.
- SZYJKOWSKA-PIOTROWSKA, ANNA (2015), *Po-twarz. Przekraczanie widzialności w sztuce i filozofii*, Gdańsk-Warszawa : Słowo/Obraz Terytoria.
- TABORSKA, AGNIESZKA (2013), *Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm*, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
- WILDER, BILLY reż. (1950) *Bulwar Zachodzącego Słońca*, Filmostrada [DVD].